

ПОЛУЧЕНИЕ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВА*¹Худойбердиев Ш.Ш., ²Вохидова Н.Р.*¹Бухарский государственный университет, Узбекистан²Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан

Образование полиэлектродитных комплексов (ПЭК) происходит в присутствии двух или более противоположно заряженных поликатионов, полианионов или полиамфолитов, в которых взаимокompенсируются внутренние и внешние заряды [1].

Анализ литературы показывает, что трехкомпонентные комплексы, в основном, используются в медицинской практике. Например, биоразлагаемые полимерные мембраны КМХЗ/КМЦ/коллаген (40/40/20÷25/25/50) были предложены в качестве физических барьеров для предотвращения спаек брюшины [2], получены биоматериалы для инженерии и регенерации костной ткани - ХЗ/коллаген/ГА [3], т.е. актуальность и востребованность ИПЭК несомненно.

Исходя из этого, нами были получены трехкомпонентные стехиометрические интерполиэлектродитные комплексы (ИПЭК) ХЗ/коллаген/Na-КМЦ на основе нестехиометрических бинарных ИПЭК ХЗ/коллаген (Q(+)). Следовательно, по мере увеличения количества коллагена в системе увеличивалось и количество Na-КМЦ. Количество Na-КМЦ составляло 0,54, 0,65 и 0,75 массовых отношений соответственно. Этот факт подтвержден физико-химическими методами исследований макромолекул.

Электрокинетический потенциал на поверхности частиц ИПЭК определяли методом динамического квазиупругого светорассеяния растворов полимеров на приборе Zetasizer Nano ZS. Выявлены гидродинамические параметры полученных трехкомпонентных ИПЭК ХЗ/коллаген/Na-КМЦ (табл.1).

Таблица 1

Зависимость некоторых гидродинамических параметров и электрокинетического потенциала растворов от состава ИПЭК: растворитель - ацетатный буфер, pH=6,3

№	Образцы, масс.соотн.	d, нм	D, см ² /сек	ζ потенциал, мВ
1	ХЗ	2380	0,20	+15,2
2	Коллаген	505	0,74	-1,88
3	Na-КМЦ	203	2,41	-2,50
4	ХЗ/коллаген=1:0,1 (Q(+))	383	0,09	+11,7
5	ХЗ/коллаген=1:0,2 (Q(+))	803	0,04	+8,47
6	ХЗ/коллаген=1:0,3 (Q(+))	250	0,15	+5,67
7	ХЗ/коллаген/Na-КМЦ=1:0,1:0,54 (Q(0))	136	0,27	0
8	ХЗ/коллаген/Na-КМЦ=1:0,2:0,65 (Q(0))	180	0,21	0
9	ХЗ/коллаген/Na-КМЦ=1:0,3:0,75 (Q(0))	243	0,16	0

Определение заряда дзета-потенциала хитозана показало, что при pH=6,3 ζ-потенциал раствора поликатиона является положительно (+15,2 мВ), растворы Na-КМЦ (-2,5 мВ) и коллагена (-1,88 мВ, изоэлектродитическая точка равна 6) имеют отрицательное значение.

При добавлении в раствор ХЗ 0,1-0,3 масс.% коллагена, содержащего отрицательно заряженные -COOH-группы, дзета-потенциал раствора ХЗ уменьшается от +15,2 до +5,67 мВ. Ссылаясь на результаты титрования и значения дзета-потенциала, можно резюмировать, что варьированием соотношении ХЗ/коллаген/Na-КМЦ получены стехиометрические трехкомпонентные ИПЭК (Q₀).

Как сообщалось ранее, одним из важнейших параметров ИПЭК является коэффициент диффузии его частиц, значение которого обратно пропорционально его гидродинамическому радиусу. Результаты измерений гидродинамических параметров исходных полиэлектролитов и полученных ИПЭК на их основе показывают, что при формировании бинарных и трехкомпонентных полиэлектролитных комплексов гидродинамические диаметры частиц уменьшаются в 2 и 10 раз соответственно, по сравнению с исходными макромолекулами. Согласно уравнению Эйнштейна-Стокса молекулярная диффузия характеризуется коэффициентом молекулярной диффузии – D , которую определяют из уравнения:

$$D = \frac{kT}{6\pi\eta r} \quad (1)$$

где: T - абсолютная температура; η - вязкость раствора; r - радиус диффундирующих частиц; k - постоянная Больцмана. Данные показывают, что диаметр частиц обратно пропорционален коэффициенту диффузии. При стехиометрических соотношениях комплексов диаметр частиц увеличивается, что соответственно затрудняет их диффузию и приводит к фазовому разделению раствора (см. примеры №5 и №9).

Таким образом, нами получены трехкомпонентные ИПЭК ХЗ/коллаген/Na-КМЦ варьированием массового соотношения компонентов при pH=6,3. Установлено, что при массовом соотношении ХЗ/коллаген/Na-КМЦ=1:0,3:0,75 функциональные группы макромолекул коллагена максимально взаимодействуют с положительно заряженными функциональными группами Na-КМЦ посредством электростатического взаимодействия и Н-Н связями.

Полученные трехкомпонентные интерполиэлектролитные комплексы могут быть использованы в медицинской практике для адресной доставки лекарственных веществ.

Литература

1. Худойбердиев Ш.Ш., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш. Синтез и свойства трехкомпонентных интерполиэлектролитных комплексов. *Узбекский химический журнал*. 2022. №2. С. 61-67.
2. Cai X., Hu Sh., Yu B., Cai Y., Yang J., Li F., Zheng Y., Shi X. Transglutaminase-catalyzed preparation of crosslinked carboxymethyl chitosan/carboxymethyl cellulose/collagen composite membrane for postsurgical peritoneal adhesion prevention // *Carbohydrate Polymers*. 2018. (201) pp. 201-210. [DOI:10.1016/j.carbpol.2018.08.065](https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.08.065)
3. Roffi A., Kon E., Perdisa F., Fini M., Di Martino A., Parrilli A., Filardo G. A Composite Chitosan-Reinforced Scaffold Fails to Provide Osteochondral Regeneration // *International Journal of Molecular Sciences*. 2019. 20(9). 2227. pp.1-14. DOI:10.3390/ijms20092227.
4. N.R. Vokhidova, Sh.Sh. Khudoyberdiyev, I.N. Nurgaliev, S.Sh. Rashidova. On obtaining binary polyelectrolyte complexes of chitosan *Bombyx mori* with collagen. *Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives*, Volume XXVIII, 2023, P. 188-203. <https://doi.org/10.15259/PCACD.28.017>.